

O USO DE MÍDIAS DIGITAIS E LINGUAGEM VISUAL COMO FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS DO ENSINO CONTEMPORÂNEO

DOI: 10.5281/zenodo.11167178

Allysson Barbosa Fernandes

Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação.

Especialização em Tecnologias Educacionais.

Graduação em Administração e Letras.

E-mail: allyssonfernandes611@gmail.com

RESUMO

Este estudo discute a importância das experiências com mídias digitais e linguagem visual no ensino de jovens. Inicialmente, destacamos os benefícios do uso de mídias digitais, como vídeos, gráficos e aplicativos, no ambiente educacional. Essas mídias promovem o engajamento dos alunos, atendem a diferentes estilos de aprendizado, facilitam o acesso à informação global, personalizam o aprendizado e preparam os alunos para o mundo digital em constante evolução. Além disso, exploramos a relevância da linguagem visual, que inclui elementos como imagens, gráficos e diagramas, na comunicação educacional. A linguagem visual facilita a compreensão de conceitos complexos, estimula a criatividade e melhora a retenção de informações. Por fim, enfatizamos que o uso de mídias digitais no ensino é crucial para preparar os alunos para o mundo contemporâneo, enriquecer a qualidade da educação e promover experiências de aprendizado envolventes e personalizadas.

Palavras-chave: Ensino. Mídias Digitais. Linguagens Digitais.

ABSTRACT

This article discusses the importance of experiences with digital media and visual language in teaching young people. Initially, we highlight the benefits of using digital media, such as videos, graphics and applications, in the educational environment. These media promote student engagement, cater to different learning styles, facilitate access to global information, personalize learning and prepare students for the constantly evolving digital world. Furthermore, we explore the relevance of visual language, which includes elements such as images, graphs and diagrams, in educational communication. Visual language makes it easier to understand complex concepts, stimulates creativity and improves information retention. Finally, we emphasize that the use of digital media in teaching is crucial to prepare students for the contemporary world, enrich the quality of education and promote engaging and personalized learning experiences.

Keywords: Teaching. Digital Media. Digital Languages.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o avanço das tecnologias digitais tem transformado radicalmente a forma como nos comunicamos, aprendemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Nesse contexto, o uso de mídias digitais e linguagem visual tem ganhado destaque como ferramentas poderosas no ambiente educacional. Este artigo propõe explorar as experiências com mídias digitais e linguagem visual junto aos estudantes, investigando como essas ferramentas podem ser efetivamente incorporadas no processo de ensino e aprendizagem. Ao examinar casos práticos e estudos de pesquisa, buscamos compreender os benefícios, desafios e impactos dessas práticas no desenvolvimento cognitivo, criativo e comunicativo dos alunos. Além disso, pretendemos destacar estratégias e práticas pedagógicas que promovam uma integração significativa e reflexiva das mídias digitais e linguagem visual no currículo escolar, capacitando os estudantes para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais digitalizada e visualmente orientada.

O presente artigo possui como objetivo principal identificar como funciona e a importância das experiências digitais e linguagem virtual junto aos adolescentes. Nos últimos anos, nos deparamos com mudanças no sistema educacional brasileiro, as quais fizeram com que as instituições de ensino e educadores buscassem outros caminhos para o processo de ensino/aprendizagem que atendessem às exigências de uma sociedade cada vez mais dinâmica, globalizada e conectada.

Os motivos que inspiraram para a construção do presente estudo foi o crescente uso das novas tecnologias na sociedade, além de ser um assunto que vem sendo abordado há um bom tempo nos documentos oficiais brasileiros, dentre eles a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais, este último já tratava em seu texto de questões referente a utilização da tecnologia na sociedade e a importância de o currículo se aproximar às necessidades latentes. No âmbito do trabalho, é exigência cada vez mais comum uma desenvoltura com o uso de tecnologias digitais e das redes.

Contudo, conforme o Relatório Guia EDUTEC (Diagnóstico do Nível de Adoção de Tecnologia nas escolas Públicas Brasileiras), nos últimos anos, o Brasil obteve conquistas importantes, em sua legislação, que permitiram impulsionar o uso de tecnologias na educação pública, chegando a um contexto atual em que distintas políticas e fontes de financiamento podem alavancar significativamente a universalização

do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Destaque para a Política de Inovação Educacional Conectada (PIEC), a qual foi instituída pela Lei Federal nº 14.180/2021, a qual apoia a universalização do acesso a internet e permite esforços conjugados entre os entes públicos, privados e a sociedade, e para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) (CIEB, 2022).

Conforme o CIEB (2022), a partir de suas pesquisas, foi possível evidenciar que a maioria dos/as gestores/as das escolas públicas brasileiras reconhece o potencial das tecnologias digitais: 81% dos/as entrevistados consideram que o uso das tecnologias digitais, além de impactar positivamente os processos de ensino e de aprendizagem, pode melhorar a qualidade e equidade educacional, com uma pequena diferença entre escolas estaduais (86%) e escolas municipais (79%).

Desse modo, a partir de um estudo bibliográfico, buscamos estruturar nosso estudo, no intuito de responder o objetivo aqui proposto, fizemos uso das plataformas Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se dos descritores Ensino, Mídias Digitais e Linguagens Digitais.

Para tanto, ao passo que avançamos quanto a instrumentalização, o estudo das mídias, da cultura digital e suas linguagens, se permite aos jovens propiciar o desenvolvimento de habilidades críticas quanto às representações essas tecnologias fazem sobre diversos assuntos, sendo propício trabalhar em sala de aula utilizando-se de mídias e linguagem digital com este público.

O USO DAS MÍDIAS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE JOVENS

Na contemporaneidade o uso das tecnologias como ferramenta pedagógica oferece um aumento na eficácia e na qualidade do ensino, dessa forma se faz importante pensar formas para que essa modalidade permita superar os supostos problemas do processo de ensino. Assim, compreende-se a necessidade da utilização mídias digitais no ambiente de sala de aula, pois elas vêm permitindo romper barreiras, assim como desenvolvendo de forma positiva quanto à importância do reconhecimento do seu uso benéfico para explorar as habilidades e competências diversas, organizando e tornando fácil o desempenho no aprendizado do aluno.

Contudo, com o avanço da modalidade de Educação a Distância (EaD) permitiu o desenvolvimento de tecnologias e instrumentos que permitiam o processo ensino/aprendizagem por meio das plataformas digitais, essa incorporação das TIC na educação proporcionaram os chamados AVA – Ambientes Virtuais de Aprendizagem surgissem. Para tanto, se faz necessário que essas tecnologias sejam vistas de forma ampla, como ferramentas cognitivas as quais propiciam trocas, interação, seleção, cooperação entre os pares, trabalho em grupo, questionamentos e o desenvolvimento de habilidades que permitam conhecimento para a sociedade de hoje (Magnagnagno; Ramos; Oliveira, 2015).

O AVA é composto pela ferramenta Moodle, que significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, caracteriza-se como um sistema de código aberto de gerenciamento de cursos – Course Management System (CMS), ele é conhecido também como Virtual Learning Environment (VLE) ou Learning Management System (LMS), comumente traduzido como Ambiente Virtual de Aprendizagem. “Foi originalmente desenvolvido para ajudar educadores a criar cursos online, com foco na interação e na construção colaborativa de conteúdo” (Magnagnagno; Ramos; Oliveira, 2015, p.508).

O Moodle teve sua primeira versão lançada no ano de 2002, continuando em pleno desenvolvimento até os dias atuais, ganhando maior adesão com o avanço do EaD após o período de Pandemia de Covid-19. Ele possui um conjunto de ferramentas as quais são disponibilizadas pelo administrador do AVA, permitindo ao professor selecionar as opções conforme seus objetivos pedagógicos (Magnagnagno; Ramos; Oliveira, 2015). Essa plataforma caracteriza-se como um Ambiente Virtual de Aprendizagem a distância, a qual faz uso de tecnológicos conectados à internet, sendo um software livre o qual é permitido acessá-lo na plataforma ou por meio de download, ele também pode ser utilizado e modificado/configurado conforme sejam as necessidades da instituição de ensino que irá utilizá-lo (Apurina; Trindade, 2023). O Moodle se caracteriza por ser a plataforma mais utilizada pelas instituições de ensino atualmente.

Contudo, não foi fácil desenvolver metodologias de ensino utilizando-se das novas tecnologias, grandes foram os desafios, no entanto, os resultados alcançados no processo ensino aprendizado são muito positivos. Outro destaque, é que a utilização dessas mídias e tecnologias digitais na prática pedagógica exige dos profissionais uma prática pedagógica permitida por meio de formação continuada,

com realização de atualizações constantes desses educadores (Apurina; Trindade, 2023).

Esse modelo de ensino à distância (não presencial) é chamado de *e-learning*, ao qual se utiliza, para promover o processo ensino/aprendizagem, de recursos tecnológicos, tornando esse processo dinâmico e colaborativo, essa terminologia possui outra definição, a qual trata-se “simplesmente do processo de utilização do computador e/ou internet para compartilhamento e comunicação com alunos em lugares e até tempos diferentes” (Apurina; Trindade, 2023, p.1503).

E na contemporaneidade, com o desenvolvimento rápido de novas tecnologias e sua ampliação para o campo da educação, essas mídias tornam-se cada vez mais utilizadas, tal como o EaD, principalmente por a internet ser algo comum no cotidiano dos indivíduos, que fazem uso das redes sociais, chats, comunidades on-line e todo tipo de ferramenta que faz uso dela e que proporcionem uma boa base de conhecimento através da interação de forma virtual.

MÍDIAS DIGITAIS E LINGUAGEM VISUAL NO ENSINO

No mundo contemporâneo, as mídias digitais e a linguagem visual desempenham papéis cruciais na comunicação e na educação. Com a rápida evolução da tecnologia, é fundamental que os educadores explorem as possibilidades dessas ferramentas no contexto educacional. Este artigo discutirá a importância das experiências com mídias digitais e linguagem visual junto aos estudantes, destacando os benefícios e estratégias para a implementação eficaz.

As mídias digitais incluem uma variedade de recursos, como vídeos, gráficos, animações, aplicativos e redes sociais. Essas ferramentas oferecem uma plataforma dinâmica para envolver os alunos e tornar o processo de aprendizado mais interativo e envolvente (Kemec, 2011).

As mídias digitais trazem benefícios para o processo de ensino/aprendizagem dentre eles um aprendizado multissensorial, pois, as mídias digitais permitem a incorporação de elementos visuais, auditivos e interativos no ensino, atendendo a diferentes estilos de aprendizado; acesso à informação, a internet e as mídias digitais oferecem acesso a uma riqueza de informações e recursos educacionais, expandindo o conhecimento dos alunos; motivação, ao ponto que o conteúdo multimídia atrativo e interativo pode aumentar a motivação dos estudantes para aprender, tornando o

processo mais agradável; a personalização, as mídias digitais possibilitam a adaptação do conteúdo de acordo com as necessidades individuais dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais personalizada; dentre outras.

Já a linguagem visual é uma forma poderosa de comunicação que transcende barreiras linguísticas. Ela inclui elementos como imagens, gráficos, infográficos, diagramas e esquemas. O uso eficaz da linguagem visual pode aprimorar a compreensão e retenção de informações (Kemec, 2011).

Assim como as mídias digitais a linguagem visual também traz benefícios para o ensino dos jovens, dentre eles podemos citar que facilita a compreensão, pois são elementos visuais simplificam conceitos complexos, tornando-os mais acessíveis para os estudantes; também estimula a criatividade, a partir do momento que encoraja os alunos a expressarem suas ideias de maneira criativa, seja por meio de desenhos, mapas mentais ou apresentações visuais; e aumenta a memória, porque as informações visuais são frequentemente retidas de forma mais eficaz do que o texto puro, contribuindo para uma aprendizagem mais duradoura.

Desse modo, compreendemos que o conhecimento em tecnologia e sua utilização é essencial para o processo de formação de todo indivíduo, pois os processos de comunicação e interação da sociedade, entre seres humanos, cada vez mais se transportam para o ambiente virtual. Portanto, incorporar a tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem é uma finalidade social e ação de inclusão digital (Sousa, 2020, p.775).

Existem estratégias que podem ser utilizadas para integrar as mídias digitais e a linguagem visual no ensino, tal como: **Criação de Conteúdo Digital:** os professores podem desenvolver recursos digitais, como apresentações em slides, vídeos educacionais e tutoriais interativos para enriquecer suas aulas; **Uso de Plataformas Online:** as plataformas de aprendizado online, como LMS (Learning Management Systems), permitem a incorporação de mídias digitais e a criação de atividades interativas; **Projeto Colaborativo:** Estimule os alunos a trabalharem juntos na criação de projetos multimídia, desenvolvendo habilidades de colaboração e comunicação; e **Avaliação Criativa:** Em vez de avaliações tradicionais, permita que os alunos demonstrem seu conhecimento por meio de apresentações visuais, infográficos ou vídeos (Apurina; Trindade, 2023).

A utilização de mídias digitais na educação contemporânea é ampla e diversificada, abrangendo uma variedade de formatos e aplicações. A escolha das

mídias digitais pode variar de acordo com a área do conhecimento e os objetivos específicos da instrução. Na vivência em sala de aula é perceptível que as mídias, como vídeos, gráficos, animações e apresentações interativas, têm a capacidade de cativar a atenção dos alunos de maneira única. Elas são visualmente estimulantes e, quando usadas adequadamente, podem tornar as aulas mais envolventes e interessantes. O engajamento resultante promove uma aprendizagem mais eficaz.

Percebemos na pandemia de Covid-19 que diferentes alunos têm diferentes estilos de aprendizado, pois alguns aprendem melhor por meio de elementos visuais, enquanto outros preferem a audição ou a interação prática. O uso de mídias permite a incorporação de múltiplos sentidos no processo de aprendizado, atendendo a uma variedade de estilos de aprendizado e tornando a educação mais inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internet e outras fontes digitais oferecem uma riqueza de informações e recursos educacionais acessíveis a qualquer momento e em qualquer lugar. Isso amplia consideravelmente o acesso dos alunos a conhecimentos e materiais educacionais de alta qualidade, independentemente de sua localização geográfica.

A partir do presente estudo, compreendemos que experiências com mídias digitais e linguagem visual têm o potencial de transformar a educação, tornando-a mais acessível, envolvente e eficaz. Ao explorar essas ferramentas e estratégias, os educadores podem criar ambientes de aprendizado estimulantes que capacitam os estudantes a adquirir conhecimento de forma significativa. A integração eficaz de mídias digitais e linguagem visual no ensino é fundamental para preparar os alunos para o mundo digital em constante evolução. Portanto, investir nesse campo é um passo importante em direção a um ensino mais eficaz e relevante.

Vivemos em uma era digital, na qual a habilidade de navegar, compreender e criar mídias é essencial. Introduzir as mídias no ensino não apenas ajuda os alunos a adquirir conhecimentos acadêmicos, mas também a desenvolver habilidades digitais que serão cruciais em suas vidas pessoais e profissionais futuras.

Por fim, a escolha das mídias digitais no ensino depende das metas de aprendizado, dos conteúdos a serem ensinados e dos estilos de aprendizado dos alunos. Cada área do conhecimento pode aproveitar diferentes tipos de mídias digitais para tornar o processo de ensino mais eficaz e envolvente. Portanto, a personalização

do uso de mídias digitais de acordo com as necessidades específicas de cada disciplina é uma prática pedagógica relevante e eficaz.

REFERÊNCIAS

Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). **Relatório guia Edutec:** diagnóstico do nível de adoção de tecnologia nas escolas públicas brasileiras [recurso eletrônico] / Centro de Inovação para a Educação Brasileira; ilustrações Érika Morais e Wellington Martins. 1. ed. São Paulo: CIEB, 2022.

De Sousa, Genário Ferreira. **A influência da linguagem virtual para o letramento dos alunos do fundamental I.** 2020.

Kemec, F. P. **O uso das mídias na prática docente:** um estudo a partir da Escola de Ensino Fundamental Oliveiro Thaddeo. 2011.

Magnagnagno, C. C.; Ramos, M. P.; Oliveira, L. M. P. D. Estudo sobre a Utilização do Moodle em Cursos de Especialização a Distância da Unifesp. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, p. 507-516, 2015.

Oliveira Apurina, A. L.; Trindade, G. M. A plataforma Moodle como ferramenta didática na promoção do e-learning. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 7, p. 1500-1510, 2023.